

Prof. Dr.-Ing. Sven Linow

Verlässliche Wärme für Darmstadt

Risiken von Fernwärme aus MHKW oder Erdgas

Hochschule Darmstadt, Schöfferstraße 3, 64295 Darmstadt, sven.linow@h-da.de

Version 2.0 vom XY.02.2026

Zusammenfassung

Die Versorgung der Haushalte in Darmstadt mit Fernwärme aus dem MHKW stellt eine Option dar. Diese ist mittelfristig mit massiven Kosten- und Versorgungs-Risiken verbunden, wenn die Vorlauftemperatur nicht auf einen Wert abgesenkt wird, der es erlaubt alle zugänglichen Wärmequellen mit einbeziehen zu können. Heute ist nur Müll oder Erdgas als Wärmequelle für Fernwärme technisch möglich, beide Brennstoffe führen zu massiven Kosten- und Versorgungsrisiken bis hin zum Totalausfall der Versorgung. Auch wenn ein Totalausfall innerhalb der nächsten 30 Jahre nur eine Wahrscheinlichkeit von einigen Prozent hat, so wäre dies für Darmstadt immer noch unerträglich hoch. Erst eine deutlich geringere Vorlauftemperatur erlaubt die Nutzung lokaler Wärmequellen wie Geothermie oder Abwärme aus Industrie, Gewerbe, Abwasser oder Rechenzentren. Durch diese Quellen werden Wärmekosten langfristig deutlich geringer und langfristig planbar und Risiko eines langfristigen Ausfalls der Fernwärmeversorgung lässt sich so deutlich minimieren. Aus diesen Gründen sind die folgenden Handlungsoptionen sinnvoll:

Eigentümer:innen bestehen auf einen Anschluss an ein Fernwärmenetz mit niedriger Vorlauftemperatur, damit ihre Wärme-Versorgung unabhängig von technischen Entwicklungen und Versorgungsproblemen langfristig sichergestellt werden kann. Bekommen sie diese Versorgung nicht, sollten sie zur Kosten- und Risikominderung andere Möglichkeiten für die Wärmeversorgung bevorzugen.

Die **Stadtgesellschaft** besteht darauf, die Wärmenetze für die langfristige Versorgung so zu entwickeln, dass sie mittelfristig mit allen verfügbaren Wärmeformen versorgt werden können. Daher besteht sie darauf, dass die Vorlauftemperatur in allen Bereichen angemessen abgesenkt wird, damit ihre Wärme-Versorgung unabhängig von technischen Entwicklungen und Versorgungsproblemen langfristig sichergestellt werden kann.

Das Wärmenetz der Stadt Darmstadt wird als Eigentum der Stadtgesellschaft langfristig entwickelt.

Zitiervorschlag

Linow, S. (2026). *Verlässliche Wärme für Darmstadt. Risiken der Fernwärme aus MHKW oder Erdgas. Aktualisierte Version 2.*

doi. 10.5281/zenodo.18721474. <https://zenodo.org/uploads/18721474>.

Inhalt

1	Einführung	3
2	Wärmeerzeugung	3
2.1	Daten des Müllheizkraftwerks	3
2.2	Müll als Brennstoff	3
2.3	Klärschlamm	4
2.4	Fernwärme	4
2.5	Aktuelle Eigenschaften der Fernwärme	4
2.6	Andere Wärmequellen	4
2.6.1	Abwärme aus Rechenzentren	5
2.6.2	Industrielle Abwärme	5
2.6.3	Geothermische Wärme aus geringer Tiefe	5
2.6.4	Tiefe Geothermie	5
2.6.5	Oberflächengewässer	5
2.6.6	Abwasser	5
2.6.7	Wasserstoff	6
2.6.8	Biomasse	6
2.6.9	Biogas	7
2.6.10	Nutzung dieser Wärmequellen	7
2.7	Technology Lock-In im Bestandsnetz	8
2.7.1	Risiken des Hochtemperatur-Netzes	8
2.7.2	Lösungsmöglichkeiten	8
3	Nutzen und Risiken als Kunde	8
3.1	Grundlegende Risiken, die Energie- und Wärmeversorgung beeinflussen	9
3.2	Risiken bei Anschluss an Wärmenetze hoher Vorlauftemperatur	9
3.2.1	Risiko langsame Umstellung auf andere Wärmequellen	9
3.2.2	Risiken für Kunden	10
3.2.3	Risikominderung für Kunden	10
4	Nutzen und Risiken der Stadt Darmstadt	10
4.1	Kosten-Nutzen-Rechnung	10
4.2	Gesellschaftlicher Frieden und soziale Aspekte	11
5	Emissionen und CO₂-Neutralität	11
5.1	CO ₂ -Bepreisung	12
5.2	Primäre Maßnahmen zur Emissionsminderung	12
5.3	Carbon Capture	12
5.3.1	CCS	12
5.3.2	CCU	13
5.3.3	CCUS	13
5.3.4	Energiebedarf	13
5.3.5	Carbon Capture an einem anderen Ort	13
5.3.6	Zukünftige Rolle von Carbon Capture	14
5.4	Notwendige Anpassung	14
6	Klimaanpassung	14
7	Ausblick	14
8	Literatur	16
9	Anhang I – Berechnungen	17
9.1	Wärmeerzeugung	17
9.2	Wärme aus Abwasser	17
9.3	Emissionen	17
10	Anhang II – Wasserstofferzeugung am MHKW	18

1 Einführung

Die Wärmeleitplanung der Stadt Darmstadt weist dem Müllheizkraftwerk der ZAS (MHKW) eine hohe Bedeutung als Wärmequelle zu (Wissenschaftsstadt Darmstadt, 2026).

Dieses Dokument untersucht die damit verbundenen Möglichkeiten und Risiken für Eigentümer und ihre Mieter, sowie für die Stadtgesellschaft. Das Ziel ist es, diese Gruppen in die Lage zu versetzen, gute und langfristige Entscheidungen für ihre zukünftige Wärmeversorgung zu treffen.

Die Untersuchung basiert auf wissenschaftlichen Perspektiven zur zukünftigen Verfügbarkeit von Energie und Rohstoffen – beide werden absehbar weniger verfügbar sein, bzw. zu höheren sich gegenseitig beeinflussenden Kosten (Linow, 2025). Mit einbezogen sind politische Risiken aus unterschiedlichen Bereichen, wie CO₂-Bepreisung, technisch-wirtschaftliche Entwicklung, Geopolitik. All dies hat deutliche Auswirkungen auf sich entwickelnde Risiken für Eigentümer, Mieter und die Stadtgesellschaft. Hier geht es darum, diese Risiken und damit verbundene Kosten für eine zukünftige Wärmeversorgung möglichst erträglich zu halten.

Kapitel 2 analysiert das mögliche Zusammenspielen verschiedener Wärmequellen für die Versorgung des Darmstädter Fernwärmenetzes und weiterer möglicher Wärmenetze.

Kapitel 3 blickt konkret auf die damit verbundenen Risiken aus der Eigentümer/Mieter Perspektive.

Kapitel 4 stellt Risiken für die Stadtgesellschaft als Gemeinschaft dar.

Kapitel 5 enthält einen Ausblick auf die Risiken aus den CO₂-Emissionen des MHKW und mögliche Kosten einer Emissionsminderung.

Kapitel 6 leitet konkrete Handlungsempfehlungen ab

2 Wärmeerzeugung

2.1 Daten des Müllheizkraftwerks

Der Betreiber gibt auf seiner Webseite (<https://www.zas-darmstadt.de/>) grundlegende Daten, aus denen sich einige weitere relevante Kennzahlen bestimmen lassen:

- Die genehmigte Kapazität beträgt 212 000 t pro Jahr an Müll.
- Aktuell wird die Struktur der Linien umgestellt: Die bisherige Linie 2 wird rückgebaut und durch eine Durchsatzstärkere neue Linie 4 für Müllverbrennung ersetzt. Im Anschluss wird die Linie 1 zurückgebaut. Diese wird dann durch die Linie 5 zur Klärschlammbehandlung ersetzt.
- Die Dampferzeuger der Verbrennungslinien stellen Dampf mit 38 bar und 350 °C bereit. Dies entspricht einer spezifischen Enthalpie des Dampfes von 3090 kJ/kg. Die Dampfleistung betrug bisher 84,0 t/h oder 23,33 kg/s. Daraus folgt als thermische Nenn-Leistung der Dampferzeuger 70 MW.
- Der Nenn-Mülldurchsatz beträgt 30 t/h, wenn der Müll einen Heizwert von 8,8 MJ/kg aufweist. Der zugeführte Strom an chemischer Energie beträgt dann 73,3 MW.

Aktuell wird Elektrizität mittels einer Dampfturbine mit Generator erzeugt. Die elektrische Nennleistung beträgt 10 MW. Zukünftig wird das MHKW rein über die Wärme geführt:

- Im Winter wird zuerst Wärme an das Fernwärmenetz abgegeben und die verbleibende Restwärme – je nach Witterung – verstromt. Es ist angestrebt in jedem Falle den Eigenbedarf an Elektrizität immer selbst zu decken.
- Im Sommer wird die Abwärme für die Elektrizitätserzeugung verwendet.
- Allerdings strebt die ZAS an, auch im Sommer Wärme verkaufen zu können.

Der Eigenbedarf an Wärme und Elektrizität des MHKW wird vorrangig für die Abgasreinigung benötigt.

Das MHKW verfügt über einen Erdgas-Anschluss. Erdgas wird zum Anfahren der Verbrennungslinien benötigt, denn Müll darf erst bei über 850 °C Verbrennungstemperatur zugegeben werden. Die Verbrennungstemperatur muss dann auch gehalten werden. Bei Störungen oder wenn die Verbrennungstemperatur unterschritten wird, muss mit Erdgas zugefeuert werden.

2.2 Müll als Brennstoff

Das MHKW verbrennt Restmüll aus den Restmülltonnen des Zweckverbandes (Darmstadt, Darmstadt-Dieburg, den Odenwaldkreis, Groß-Gerau und Teile Bergstraße). Dazu kommen restmüllartige nicht wiederverwendbare Abfälle aus den Sortieranlagen für die Gelbe Tonne.

Aktuell besteht der verbrannte Müll in der EU aus organischen Stoffen (Lebensmittelreste, Holz, Paper, usw.) und aus Plastik aus fossilen Rohstoffen. Etwa 60 % der CO₂-Emission stammen aus organischem und 40 % aus fossilem Müll (Greco-Coppi et al., 2025). Die genaue Zusammensetzung des verbrannten Mülls ändert sich mit jeder Anlieferung.

2.3 Klärschlamm

Mit der Novelle der Klärschlammverordnung 2017 wurde es notwendig, Phosphor aus dem Klärschlamm zurückzugewinnen¹. Die zukünftig genutzte Klärschlamm-Linie trocknet den Klärschlamm in einem Drehrohfen. Dafür wird heißes Abgas aus der Linie 4 verwendet. Das Abgas der Klärschlammbehandlung wird dann wieder durch die Linie 4 geführt, wo brennbare Stoffe mit verbrannt werden.

Um den Mülldurchsatz des MHKW zu erhalten, ist es notwendig zuerst die größere Linie 4 aufzubauen, bevor dann die Linie 1 in die Klärschlammlinie 5 umgebaut werden kann.

2.4 Fernwärme

Bisher konnte maximal ein Anteil von 37 MW der Wärmeleistung an das Fernwärmenetz übergeben werden. Durch Umbauten wird dies auf zukünftig 57 MW angehoben. Dadurch kann in der Heizsaison und an kalten Tagen die im Müll enthaltene Energie nahezu vollständig genutzt werden.

Vorgesehen ist zukünftig eine Wärme von 300 GWh pro Jahr bereitzustellen. Daraus ergäbe sich ein Nutzungsgrad der Wärmebereitstellung von 5260 Volllaststunden oder 60 %. Zur Berechnung, siehe Anhang. Dieser Zahlenwert ist deutlich zu hoch, falls die Wärme nur für Raumwärme in der Heizsaison abgegeben wird, da über die Heizsaison hinweg nur an wenigen besonders kalten Tagen die Nennleistung benötigt wird. In der Literatur finden sich deutlich niedrigere Zahlenwerte für den Nutzungsgrad des MHKW und damit die bereitstellbare Wärme, die auch auf Angaben der Entega beruhen (Greco-Coppi et al., 2025). D.h. die Abgabe von Wärme über das gesamte Jahr ist hier fest eingeplant. Diese Wärme kann industriell für Niedertemperaturprozesse verwendet werden, oder für den Betrieb von Adsorptionskältemaschinen im Sommer (Maurer, 2016).

2.5 Aktuelle Eigenschaften der Fernwärme

Die Fernwärme wird in Darmstadt über ein 10 bar Netz verteilt. In niedrig liegenden Gebieten der Stadt Darmstadt kann der Druck bis 16 bar betragen².

Bei 10 bar beträgt die Siedetemperatur von Wasser 180 °C (Linow, 2022). Das Darmstädter Fernwärmenetz transportiert daher flüssiges Wasser und keinen Dampf.

Die Vorlauftemperatur variiert mit der benötigten Wärmeleistung, sie beträgt 70 °C bis 130 °C in Abhängigkeit von der Außentemperatur. Die maximal mögliche Vorlauftemperatur kann 145 °C erreichen.

Die minimale Vorlauftemperatur ergibt sich aus Hygieneanforderungen für Warmwasser-Netze und Warmwasser-Erzeugung.

Die Rücklauftemperatur soll kundenseitig 60 °C nicht überschreiten.

Damit transportiert das Fernwärmenetz je nach Vorlauftemperatur und für eine Rücklauftemperatur von 60 °C zwischen 12 kWh/m³ (Vorlauftemperatur 70 °C), 45 kWh/m³ (Vorlauftemperatur 100 °C) bis 100 kWh/m³ (Vorlauftemperatur 145 °C).

2.6 Andere Wärmequellen

Das MHKW ist eine geeignete Wärmequelle für die heutige Hochtemperatur-Fernwärme, da Verbrennung die hohe Vorlauftemperatur ermöglicht. Andere fossile Brennstoffe können auch solch hohe Vorlauftemperaturen sicherstellen. Andere moderne Wärmequellen hingegen sind ungeeignet, diese hohe maximale Vorlauftemperatur zu erzeugen.

Da zukünftig Wärmenetze aus regenerativer Wärme versorgt werden sollen, bzw. müssen, erfolgt hier eine Diskussion der möglichen anderen Wärmequellen und ihrer Möglichkeiten. Die im weiteren diskutierten Varianten sind in **Abbildung 2** zusammengefasst.

¹ Phosphor ist essentiell für Pflanzenwachstum und wurde bisher vollständig importiert.

² <https://www.entega.ag/geschaeftsfelder/vertrieb/fernwaerme/>

2.6.1 Abwärme aus Rechenzentren

Die Abwärme aus Rechenzentren erreicht nicht die aktuell benötigte Vorlauftemperatur. Diese Abwärme liegt im Bereich zwischen etwa 20 °C und 60 °C, je nach Anforderung der zu kühlenden Rechner. Diese Abwärme kann direkt Wärmenetze versorgen, die eine geringe Vorlauftemperatur aufweisen. Hier in Darmstadt müsste das ein vom MHKW unabhängiges Netz sein.

Abwärme aus Rechenzentren ließe sich durch Wärmepumpen auf ein höheres Temperaturniveau anheben. Dabei hängen die Kosten der Wärme von der benötigten Temperaturerhöhung ab, denn der COP³ der Wärmepumpe nimmt mit der Temperaturerhöhung ab. Die mögliche maximale Vorlauftemperatur ist technisch begrenzt und hängt von wirtschaftlichen Erwartungen ab (Preis der Wärme).

2.6.2 Industrielle Abwärme

Grundsätzlich ist industrielle Abwärme schwieriger zu erschließen. Die große Herausforderung ist die Sicherheit der Versorgung, bzw. die vertragliche Vereinbarung zwischen Industrie und Wärmeversorger. Erst einmal sind Industriebetriebe nicht darauf ausgerichtet, in der Heizsaison kontinuierlich Wärme abgeben zu können. Oft liegen Wartungsintervalle thermischer Anlagen in der Weihnachtspause. In wie weit diese Abwärme in Zukunft genutzt werden kann, hängt von weiteren Randbedingungen ab. Dabei ist davon auszugehen, dass Industriebetriebe ihre Hochtemperaturwärme eher intern weiternutzen. Auch hier wären eher Wärmeströme niedriger Temperatur für ein Wärmenetz nutzbar. Es gelten ähnliche Einschränkungen, wie bei der Abwärme von Rechenzentren.

Das vorhandene Potential wird als Teil der kommunalen Wärmeplanung erhoben und wird dort dargestellt (Wissenschaftsstadt Darmstadt, 2026). Es ist relevant aber nicht ausreichend. Allerdings könnte diese Abwärme teilweise eine recht hohe Vorlauftemperatur aufweisen.

2.6.3 Geothermische Wärme aus geringer Tiefe

Das Potential für geothermische Wärme ist im Westen von Darmstadt (Rheingraben) sehr gut und im Norden (Übergangsgebiet) gut (Wissenschaftsstadt Darmstadt, 2026).

Geothermie kann wirtschaftlich nicht alleine für das vorhandene Fernwärme-Netz eingesetzt werden, die benötigte Vorlauftemperatur ist heute zu hoch.

Was Geothermie zusammen mit einer Wärmepumpe kann, ist Fernwärmenetze zu versorgen, die eine Vorlauftemperatur bis etwa 70 °C haben (z.B. Esbjerg). Eine höhere Vorlauftemperatur kann in besonderen Situationen durch eine zugeschaltete Verbrennung erreicht werden (z.B. Hamburg). In besonderen Zeiten (Kälteperiode) kann auch eine Wärmepumpe – bei geringerem COP – höhere Vorlauftemperatur erreichen, wenn dies bei der Planung bereits vorgesehen ist. Allerdings besteht hier immer das Risiko, dass genau dann zukünftig sehr viel Elektrizität für Wärme benötigt wird und daher kurzfristig hohe Kosten anfallen oder die Versorgung nicht vollständig möglich ist.

2.6.4 Tiefe Geothermie

Im Westen von Darmstadt gibt es die Möglichkeit, aus größerer Tiefe und dann mit recht hoher Vorlauftemperatur Wärme bereitzustellen. Diese Wärme könnte dann direkt Fernwärmenetze versorgen. Bei ausreichend hoher Temperatur der geothermischen Wärme ließe sich so sogar die bisherige Vorlauftemperatur zu erträglichen Kosten über Wärmepumpen bereitstellen.

2.6.5 Oberflächengewässer

Darmstadt verfügt über keine Oberflächengewässer, die sich für eine Entnahme von Wärme gut eignen. Geringe Mengen könnten aus Modau, Woog und Steinbrücker Teich entnommen werden. Allerdings können diese auch mit Wärmepumpen ökonomisch nicht die aktuelle Vorlauftemperatur erreichen.

2.6.6 Abwasser

Geeignet ist die Entnahme von Wärme aus dem Zu- und Abfluss der Kläranlage. Diese Wärmequelle ist technisch vergleichbar zu Geothermie, denn die Abwassertemperatur liegt im Winter etwa bei 10 °C. D.h. diese Wärme ist nicht geeignet, um das bestehende Fernwärmenetz zu versorgen. Sie kann jedoch unabhängige, bzw. neue Netze niedriger Vorlauftemperatur sehr gut versorgen.

³ COP, Coefficient of Performance. Diese Zahl gibt an, wieviel kWh an Wärme mit dem Einsatz von 1 kWh Elektrizität zu den gewünschten Bedingungen bereitgestellt werden kann: Je größer, desto besser.

Da Kläranlagen selbst Anforderungen an die Temperatur der zufließenden Abwässer haben, damit diese weiterhin ausreichend geklärt werden können, soll die Temperatur des Abwassers maximal etwa um 3 °C bis 5 °C abgesenkt werden.

Im Jahr werden etwa $17,0 \cdot 10^6 \text{ m}^3$ Schmutzwasser in den beiden Darmstädter Klärwerken gereinigt. Damit ließen sich in der Heizsaison durch eine Absenkung der Abwassertemperatur um 3 °C maximal etwa 30 GWh an Wärme erschließen (Berechnung, siehe Anhang). Dies wäre ein relevanter Beitrag für zukünftige Wärmenetze. Die Abschätzung aus dem Wärmeplan kommt auf in Summe fast 70 GWh/a (Wissenschaftsstadt Darmstadt, 2026).

Zusätzlich kann entlang großer Abwasserrohre langfristig Wärme entnommen werden – diese Wärme würde dann aus dem umliegenden Erdreich kommen. Dazu müssten entsprechend dimensionierte Wärmetauscher an geeigneten Positionen eingebracht werden. Die Potentialanalyse im Wärmeplan schätzt diesen Beitrag in der Größenordnung des MHKW (Wissenschaftsstadt Darmstadt, 2026). Allerdings lassen sich solche Wärmetauscher nur bei umfassenden Kanalsanierungen einbauen oder warten.

2.6.7 Wasserstoff

Wasserstoff ist zu teuer, um damit Raumwärme zu ermöglichen, siehe **Abbildung 1**. Aus diesem Grund wird Wasserstoff hier ausgeschlossen.

Die Wärmeplanung weist auf Wasserstoff als möglichen Brennstoff für Spitzenlast hin – nichts mit dem im Normalbetrieb Wärme bereitgestellt werden kann.

Abbildung 1 – benötigte Elektrizität für Raumwärme mit einer Wärmepumpe im Vergleich zur gleichen Raumwärme aus Wasserstoff. Wesentliche Kostentreiber sind nicht enthalten (Linow, 2025).

In wie weit Darmstadt einmal an ein Wasserstoffnetz angeschlossen wird, ist zu diesem Zeitpunkt unklar. Ein relevanter Kostenfaktor sind dabei die sehr hohen Transportkosten von Wasserstoff, verglichen mit Erdgas (Linow, 2025). Damit kann auch nicht bewertet werden, ob Wasserstoff einmal die heute in Darmstadt vorhandenen Gasturbinen zumindest zu Spitzenlast-Zeiten versorgen wird, ob Wasserstoff in extrem kalten Nächten für das Zuheizen eines Fernwärmenetzes genutzt werden kann, oder ob nach dem Abstellen des Erdgases bis 2045 noch das MHKW betrieben werden kann (da dieses einen Gasanschluss zum Anfahren und zur Sicherstellung des Betriebs benötigt).

2.6.8 Biomasse

Biomasse für die Wärmeversorgung steht nicht in ausreichender Menge zur Verfügung.

- Wälder in Hessen, Deutschland und der Welt stehen aufgrund des schnell intensiver werdenden Klimawandels vor einem massiven Umbau. Es ist heute unklar, wo in Zukunft noch ertragreiche Wälder stehen können. Diese Wälder haben zudem andere wichtigere Aufgaben. Die Darmstädter

Wälder werden z.B. benötigt, um in heißen Nächten Kaltluft zu erzeugen, so dass die Stadt zumindest in einigen Bereichen etwas abkühlen kann.

- Landwirtschaftliche Flächen können zukünftig nicht für den Anbau von Energiepflanzen verwendet werden. Ertragsminderung aufgrund steil ansteigender Erderhitzung und ihrer Folgen erfordert, dass dann noch nutzbare landwirtschaftliche Flächen für Lebensmittel-Erzeugung eingesetzt werden.

Die Beantwortung der Frage, wo, in welcher Form und mit welchem Ertrag zukünftig Land- und Forstwirtschaft in Hessen möglich sind, hängt von der heute gewählten Klimapolitik ab: Die >3 °C bis 2100 Politik der Landes- und Bundesregierung wird zu extremen Veränderungen der Möglichkeiten von geordneter Land- und Forstwirtschaft auch in Hessen führen (Hansen et al., 2025). Da Land und Bund im nationalen, europäischen und internationalen Rahmen aktuell als massive Bremsen einer verantwortungsvollen Klimapolitik aktiv sind, werden uns voraussichtlich andere Staaten nicht retten. Biomasse als Grundlage einer Wärmeversorgung ist mit extremen Risiken behaftet, so dass sie als Option unverantwortlich ist: Die Versorgung kann jederzeit extrem teuer werden (Mangel an verfügbarer Biomasse) oder nicht ausreichend sein, um durch den Winter zu kommen.

2.6.9 Biogas

Das im vorherigen Unterabschnitt gesagte betrifft direkt die Versorgung mit Biogas – also Methan, dass aus Biomasse erzeugt wird. Die Biomasse für heute in der Region erzeugtes Methan wird auf landwirtschaftlichen Flächen in der Region erzeugt. Diese Flächen werden aufgrund abnehmbarer Erträge absehbar für die Erzeugung von Lebensmitteln benötigt. Biogas ist damit absehbar kein verfügbarer Energieträger mehr.

2.6.10 Nutzung dieser Wärmequellen

Die Abbildung 2 zeigt, dass es neben dem MHKW mehrere ergiebige Wärmequellen gibt. Gleichzeitig wird deutlich, dass das aktuelle Fernwärmenetz direkt nur mit Brennstoffen versorgt werden kann. Tiefe Geothermie und ein Teil der industriellen Abwärme sind in einem Temperaturbereich, der es möglich macht diese Wärme über Wärmepumpen ins heutige Fernwärmenetz einzuspeisen. Alle anderen Wärmequellen können ökonomisch nicht für das Fernwärmenetz genutzt werden. Um diese Wärmequellen zu nutzen, braucht es Nahwärmenetze mit deutlich niedrigerer Vorlauftemperatur.

Abbildung 2 – Jährliche Wärmemenge unterschiedlicher Quellen in Darmstadt und ihre Temperatur. Die Blasengröße bildet auch die Wärmemenge ab. Die Pfeile bilden jeweils einen Temperaturbereich ab (Wissenschaftsstadt Darmstadt, 2026).

2.7 Technology Lock-In im Bestandsnetz

Das aktuelle System aus MHKW und vorhandenem Fernwärmenetz stellt ein klassisches Technology Lock-In dar. Das Netz ist für Wärme aus dem MHKW oder einem anderen fossilen Kraftwerk ausgebaut. Erst wenn die Vorlaufemperatur im Netz abgesenkt wird, können andere Wärmequellen für das Netz verwendet werden. Bis dahin muss Wärme aus Verbrennung eingespeist werden. Falls kein Brennstoff bereitgestellt werden kann (zu hohe Kosten, Mangel, Zerstörung der Erdgas-Versorgungsleitungen durch böswillige Akteure), wird das heutige Netz abgeschaltet werden müssen.

Gleichzeitig kann die Vorlaufemperatur im Bestandsnetz nicht einfach abgesenkt werden: Die heutigen Rohr-Querschnitte genügen nicht, um bei niedrigerer Umgebungs-Temperatur ausreichend Wärme zu den Nutzern zu transportieren. Erst nach einem Umbau des Netzes auf geeignete Rohrquerschnitte und Erneuerung aller versorgten Hausübergabestationen kann die Vorlaufemperatur abgesenkt werden. Dies könnte schrittweise erfolgen.

2.7.1 Risiken des Hochtemperatur-Netzes

Mit diesem Technology Lock-In sind mehrere grundlegende Probleme verbunden:

- Alle Haushalte am Bestandsnetz bleiben absehbar abhängig von (fossiler, bzw. bei Müll vorrangig fossiler) Hochtemperatur-Wärme.
- Eine Umstellung auf niedrigere Vorlaufemperatur benötigt in weiten Bereichen neue, größere Rohrquerschnitte für das Netz: Das gesamte Bestands-Netz muss ausgetauscht werden, um eine angemessene und zukunftsfähige Vorlaufemperatur zu ermöglichen.
- Wird das Fernwärmenetz weiter als Hochtemperatur-Netz ausgebaut, erweitert sich diese Abhängigkeit auf alle neu angeschlossenen Haushalte. Gleichzeitig wird der Aufwand für den langfristig notwendigen Umbau damit weiter erhöht.
- Falls die Versorgung des MHKW mit Brennstoff (Müll) nicht durchgängig sichergestellt werden kann, ist es zu Zeiten von Versorgungsproblemen unmöglich, direkt auf regenerative Wärmequellen umzustellen. Eine Umstellung benötigt auch dann viele Jahre und massive Investitionen.
- Es ist bis auf weiteres unmöglich, weitere Wärmequellen (Geothermie oder Rechenzentren) in die Versorgung des Netzes einzubinden. Auch wenn dies wünschenswert oder notwendig ist. Eine Diversifizierung des Netzes ist nicht vorgesehen.

2.7.2 Lösungsmöglichkeiten

Werden jetzt weitere Bereiche Darmstadts mit an das bestehende Hochtemperatur-Netz angeschlossen, so wird der Technology Lock-In weiter verfestigt.

Es ist also notwendig, jetzt eine Transformation zu einem zukünftigen Mittel- oder Niedertemperatur-Netz vorzusehen und die Rohrquerschnitte in den Ausbaubereichen entsprechend vorzubereiten.

In jedem Falle zukunftsfähiger und risikoärmer ist es, Ausbau-Netze grundsätzlich von Beginn an als Mittel- oder Niedertemperatur-Netze ausführen, d.h. die Vorlaufemperatur wird dort abweichend und niedriger als im Bestandsnetz festgelegt.

3 Nutzen und Risiken als Kunde

Die Stadt Darmstadt wird im Rahmen der Wärmeleitplanung Gebiete ausweisen, in denen ein Wärmenetz die bevorzugte zukünftige Option der Raumwärme-Bereitstellung darstellt (Wissenschaftsstadt Darmstadt, 2026). Hierbei haben Eigentümer:innen in diesen Bereichen mehrere Versorgungs-Optionen:

- Anschluss an das bestehende und sich erweiternde Hochtemperatur-Bestandsnetz das vom MHKW versorgt wird – siehe Kapitel 2.
- Anschluss an das kleine Hochtemperatur-Bestandsnetz der TU-Darmstadt mit vergleichbaren Parametern.
- Anschluss an bestehende Hochtemperatur-Inselnetze der Entega mit vergleichbaren Parametern.
- Anschluss an neu gebaute Wärmenetze mit festzulegenden Parametern.
- Eigene Versorgung ohne Anschluss an ein Wärmenetz.

Eine Anschlusspflicht ist zum heutigen Tage nicht vorgesehen. Daher können Eigentümer ihre Optionen vergleichen.

3.1 Grundlegende Risiken, die Energie- und Wärmeversorgung beeinflussen

Nicht in der öffentlichen Diskussion wahrgenommen, aber von großer Bedeutung sind:

- Eine Reihe von technisch essentiellen Metallen nähern sich ihrer Erschöpfung (Astra, 2025; Lundaev et al., 2023). Dadurch wird Energie und Energie-Infrastruktur absehbar teurer werden. In wie weit dies zu Disruptionen in der Energieversorgung führen kann, wird wissenschaftlich diskutiert.
- Der extrem schnell ansteigende Energiebedarf von digitaler Technik droht, die elektrischen Erzeugungskapazität massiv zu überwältigen (Castro et al., 2024). Dies kann zu massivem Preisanstieg, dem Abschalten von Teilnetzen, bis hin zu Triage bei der Versorgung führen. Welche sozialen Verwerfungen daraus entstehen, lässt sich heute noch nicht absehen. Das Rhein-Main-Gebiet ist hier durch die massive Konzentration und den schnellen Ausbau besonders betroffen.
- Aufgrund der notwendigen Transformation des Energiesystems, den gerade eingeführten Gründen, der notwendigen Klimaanpassung und den damit verbundenen beeindruckenden Kosten, der Integration neuartiger Speichertechnologien, sowie geopolitischen Instabilitäten wird Energie absehbar teurer werden. Auch wenn die Bereitstellungskosten einzelner Technologien – insbesondere Photovoltaik und Wind – erst einmal sehr niedrig ausfallen.

Erkennbar sind weiter:

- Wesentlicher Anteil der deutschen Erdgasversorgung erfolgt aktuell durch drei Pipelines in der Nordsee – diese lassen sich jederzeit durch eine böswillige Macht unterbrechen. In solchen Situationen gehen die Preise für LNG als noch einmal deutlich klimaschädlicheren Ersatz hoch (Howarth, 2024).
- Die Preisentwicklung für CO₂-Emissionen im Europäischen Emissionshandel ist heute nicht absehbar. In welcher Form dabei Müll bewertet wird, ist noch nicht abschließend klar.
- Die Verfügbarkeit von Müll als Brennstoff wird absehbar abnehmen: Verbrauch von Kunststoff soll abnehmen. Produkte sollen länger genutzt werden. In wirtschaftlich schwierigen Zeiten wird insbesondere der Anteil an Sperrmüll abnehmen. Die ausreichende Versorgung des MHKW ist mittelfristig nicht sichergestellt.
- Bisher ist nicht klar, welche Teile des Darmstädter Gas-Netzes wann abgeschaltet werden. Hier bestehen inzwischen massive Risiken durch vermeidbare Unkenntnis der betroffenen Haushalte: Heute können Aushalte und Eigentümer:innen nicht planen, wann in den nächsten 20 Jahren ihre Gasversorgung abgestellt ist.

3.2 Risiken bei Anschluss an Wärmenetze hoher Vorlauftemperatur

Hohe Vorlauftemperatur oberhalb von 70 °C kann nur über Verbrennung sichergestellt werden⁴. Eine so hohe Vorlauftemperatur verhindert die Integration anderer Wärmequellen. Ausreichend verfügbare Brennstoffe (einschließlich Müll) sind auch zukünftig fossil – bis die fossilen Energieträger absehbar erschöpft sind (McGlade & Ekins, 2015) und zum Preis der Unbewohnbarkeit auch der Region Darmstadt (Hansen et al., 2025).

3.2.1 Risiko langsame Umstellung auf andere Wärmequellen

Die Umstellung auf andere Wärmequellen im Hochtemperaturnetz kann nicht einfach und schnell erfolgen.

- Gebäude, die an ein Netz angeschlossen sind, verfügen nicht über eine zweite Wärmequelle. D.h. die Versorgung mit Wärme muss durch das Netz sichergestellt sein.

Die Bindung an ein Wärmenetz ist daher langfristig und setzt ein hohes Vertrauen in die langfristige Planung des Wärmeversorgers voraus: Der Versorger muss sicherstellen, dass die Versorgung auch dann zu angemessenen Kosten sichergestellt ist, wenn sich – wie gerade absehbar – ein Technologiewechsel vollzieht.

- Ein Absenken der Vorlauftemperatur von der Wärmequelle (MHKW) bis zum Hausanschluss ist ein aufwändiger und langfristiger Prozess. Es müssen immer ganze Straßenzüge umgestellt werden: Querschnitte der Leitungen müssen angepasst werden, zusammen mit den Hausübergabe-Anlagen.
- Beim Absenken der Vorlauftemperatur kann es notwendig werden, auch die Heiztechnik im Gebäude anzupassen. Zumindest die Heizkörper sind zu überprüfen und ggf. anzupassen. Warmwasser wird zukünftig unabhängig (zumeist elektrisch) bereitgestellt werden müssen.
- Der Versorger darf nicht aufgrund von vermeidbarer Fehlplanung zwischenzeitlich in Konkurs gehen.

⁴ Je geringer die Verfügbarkeit von Elektrizität ist – siehe Problematik Rechenzentren in der Region – desto geringer sollte die Vorlauftemperatur gewählt werden. Nur in Gunstregionen wie Esbjerg sind auch 90 °C sinnvoll.

- Der Versorger darf nicht aufgrund von vermeidbarer Fehlplanung unangemessene Preiserhöhungen benötigen.

Im Falle einer Versorgungskrise (nicht ausreichend Müll oder anderer Brennstoff verfügbar) kann ggf. für einige Zeit nicht ausreichend Wärme bereitgestellt werden. Falls das Netz erst dann auf eine Vorlauftemperatur umgebaut werden soll, die regenerative Quellen zulässt, kann dies schon aufgrund des umfangreichen Planungsprozesses mehrere Jahre dauern. Hier besteht ein relevantes Risiko, dass das Fernwärmenetz dann einfach außer Betrieb gerät (stranded asset): Wenn viele Nutzer kurzfristig umstellen müssen und ihr Vertrauen in eine Fernwärmeversorgung langfristig verloren haben.

3.2.2 Risiken für Kunden

Die wesentlichen Risiken für Bestandskunden eines Hochtemperaturnetzes sind:

- Kostenrisiken durch absehbare Versorgungsrisiken bei Müll, sowie durch mögliche CO₂-Bepreisung.
- Versorgungsrisiken, da bei Müll-Beschaffungsproblemen die Wärmebereitstellung nur sehr langfristig auf regenerative Wärmequellen und niedrigere Vorlauftemperatur umgestellt werden kann.
- Risiko einer plötzlichen erzwungenen Umstellung aufgrund Ausfall der Müll- und Brennstoffversorgung oder Insolvenz des Versorgers.

Die wesentlichen Risiken für Neukunden sind:

- Langfristige Bindung an eine Versorgungsvariante mit hohem Preisrisiko.
- Langfristige Bindung an eine Versorgungsvariante, die absehbar unsicher in der Versorgung ist.

3.2.3 Risikominderung für Kunden

Bestandskunden sollten auf einem schnellen Absenken der Vorlauftemperatur bestehen: Dadurch wird es möglich, deutlich schneller eventuelle Probleme bei der Bereitstellung von Wärme aus Müll auf langfristig sichere Versorgungsvarianten umzustellen.

Neukunden sollten sich nur an ein Netz mit geringer Vorlauftemperatur anschließen. Damit vermeiden sie die absehbaren massiven Umstellungskosten.

4 Nutzen und Risiken der Stadt Darmstadt

Für die Stadt Darmstadt als Eigentümer der Entega stellen sich hier eigene Risiken dar.

Das MHKW und das Fernwärmenetz sind sehr große und sehr wertvolle Güter. Diese langfristig sicher betreiben zu können ist ausgesprochen wichtig. Aus Sicht der Stadt und ihrer Einwohner ist der langfristige Nutzen dieser Güter die erste Priorität.

4.1 Kosten-Nutzen-Rechnung

Die sehr langfristige Perspektive der Nutzung muss in allen wirtschaftlichen Betrachtungen berücksichtigt werden. Eine Kosten-Nutzen-Rechnung mit hoher Kapitalverzinsung hingegen verschiebt die Bewertung auf den sehr kurzfristigen Nutzen. In einer rein kaufmännischen Betrachtung sind langfristige Risiken oft abgeschrieben oder aufgrund von Gewinnerwartung und der damit verbundenen erwarteten schnellen Kapitalverzinsung ausgeklammert: Unternehmen haben heute Erwartungen zu Abschreibung-Zeiträumen über Monate oder wenige Jahre.

Dies ist bei Investitionsgütern, die über viele Jahrzehnte hinweg genutzt werden sollen und die – wie hier über sehr lange Zeit Versorgungsstrukturen festschreiben – nicht angemessen.

Es ist nicht angemessen, da Haushalte ihre Investitionen in Raumwärme typisch über Jahrzehnte abschreiben und öffentliche Güter über sehr viel längere Zeiträume genutzt werden müssen.

Unabhängig davon sind bei der Kosten-Nutzen-Betrachtung nur Vergleiche zwischen unterschiedlichen Szenarien zulässig. Das „do nothing“ Szenario als Vergleich ist unzulässig, da die Voraussetzungen dafür in unserer volatilen Zukunft nicht gegeben sind (Christensen et al., 2008).

Bei der Bewertung der Transformation der Wärmeversorgung in Darmstadt sind die langfristigen Interessen der Stadt und ihrer Einwohner maßgebend, nicht kurzfristige Gewinn- und Bonuserwartungen. Hier wird eine Abwägung zwischen unterschiedlichen Zielen auch auf Stadtseite notwendig: Soll der Versorger Gewinne für die Stadt erwirtschaften oder soll er die Versorgung der Einwohner sicherstellen?

4.2 Gesellschaftlicher Frieden und soziale Aspekte

Wohnen und Wohnen in angemessenen Bedingungen sind Grundrechte. Eine Mindestfläche und eine ausreichende Raumwärme gehören hier dazu (Rao & Min, 2018). Der Wunsch nach immer größerer Wohnfläche pro Kopf kann dabei nicht die Vorgabe sein. Das Ziel muss es sein, allen einen angemessenen Mindeststandard zu ermöglichen. Dazu gehört eine langfristig gesicherte Versorgung mit Wärme zu Kosten, die von allen getragen werden können⁵.

Das Fernwärmenetz ist daher so zu betreiben, dass es diesen Zielen langfristig dient. Aus diesem Grund sind alle Maßnahmen, die eine Gefährdung der Nutzbarkeit des Fernwärmenetzes darstellen, zu vermeiden: Die einseitige Festlegung von Verbrennung und Müll als Brennstoff gefährdet gerade die langfristige Nutzbarkeit der Fernwärmenutzung. Die kommunale Gemeinschaft ist darauf angewiesen, dass ihr Wärmenetz so entwickelt wird, dass es sie jederzeit angemessen versorgen kann.

Falls der risikomindernde Umbau auf eine angemessene Vorlauftemperatur und auf eine breite (technologieoffene im besten Sinne des Wortes⁶) Versorgungsbasis langfristig hinausgezögert wird, entsteht ein neues Risiko: In wie weit zukünftig unter den Bedingungen massiver Klimaschäden, Knappheit an Rohstoffen und weiteren Verwerfungen (s.o.) dann das Fernwärmenetz noch umgestellt werden kann, oder ob es dann als „*stranded asset*“ einfach außer Dienst genommen werden muss, ist heute nicht absehbar, stellt jedoch ein eigenständiges Risiko dar.

5 Emissionen und CO₂-Neutralität

Müll ist ein teil-fossiler Brennstoff, da er aktuell etwa zu 40 % aus Kunststoffen besteht die heute aus fossilen Brennstoffen hergestellt werden (Morgera, 2025). Die anderen 60 % sind biogene Stoffe – im wesentlichen Nahrungsreste und Holz (Greco-Coppi et al., 2025). Die Vermutung, auch zukünftig das zu verbrennende Müllaufkommen konstant zu halten, ist nur unter drei Annahmen zu halten.

- Es wird auch in Zukunft Plastik im heutigen Umfang hergestellt und entsorgt. Wird angenommen, dass mehr Kunststoffe wiederverwendet werden, dann benötigt diese Annahme, dass die Masse der erzeugten Kunststoffe erheblich zunimmt, um das Müllaufkommen konstant zu halten. Das ist nur auf der Basis von fossilen Rohstoffen möglich. Unabhängig von rechtlichen Einordnungen emittiert das MKW daher fossil basiertes CO₂.
- Nahrungsreste werden ähnlich weiter im Hausmüll entsorgt, und nicht wie vorgesehen im Biomüll: Diese Annahme setzt auch weiter eine industrielle Landwirtschaft mit hohem Düngemittelsatz voraus und den damit verbundenen Emissionen an CO₂ und Lachgas. Dies trägt indirekt zu THG-Emissionen der Müllverbrennung bei.
- Es steht auch in Zukunft ein vergleichbarer Massenstrom an Holz für Möbel (Sperrmüll) und andere Müllströme bereit. Dafür müssen auch in Zukunft Wälder und Forste intensiv genutzt werden. Da gerade alte unberührte Wälder CO₂ speichern, trägt dies indirekt zur Zerstörung von Landökosystemen und zu den damit verbundenen CO₂-Emissionen bei.

Die direkte CO₂-Emission des Kraftwerks wird nicht bisher ausgewiesen⁷. Ab dem 1.1.2024 müssen alle Anlagen zur Verbrennung von Siedlungsabfall mit einer Leistung über 20 MW im Rahmen der ETS1 über ihre THG-Emissionen berichten (2003/87/EG, 2003). Diese direkte (Scope 1) Emission stellt nur einen Anteil der tatsächlich mit dem Müll verbundenen Emissionen dar.

Etwa 50 % der Masse des Plastiks und anderer organischer Stoffe ist Kohlenstoff. Dann beträgt die CO₂ Emission etwa 1,8 t/t für diesen Müll. Liegen größere Mengen an Asche, Schlacke und Metall im Müll vor, so verringert sich dies entsprechend. Bei einem jährlichen Mülldurchsatz von 200 000 t entspricht dies bis zu 360 000 t an CO₂ oder etwa 2 t je Einwohner von Darmstadt. Beide Anteile (fossil und biogen) verursachen erst einmal langwirkende CO₂-Emissionen.

⁵ Dies setzt auch voraus, dass die soziale und wirtschaftliche Spreizung der Gesellschaft in Deutschland nicht weiter zunimmt.

⁶ „technologieoffen“ bedeutet im politischen Diskurs zumeist, dass nicht mehr wirtschaftliche oder direkt schädliche Technologien zukünftig mit massiven Subventionen weiter am Leben erhalten werden sollen – zum Schaden der Gesellschaft. Hier ist der Begriff jedoch in seiner eigentlichen Bedeutung verwendet: Nutzung aller Technologien, die für den Zweck gut geeignet sind und den Zweck mit besonders niedrigem Risiko für die Gesellschaft erreichen.

⁷ <https://www.zas-darmstadt.de/das-muellheizkraftwerk/technikemissionen/>

5.1 CO₂-Bepreisung

Die Emission von Anlagen zur Verbrennung von Siedlungsabfällen sollen absehbar in den Europäischen Emissionshandel (ETS) aufgenommen werden. Wann dies jedoch tatsächlich stattfindet ist heute nicht absehbar, da gerade versucht wird, viele der Verpflichtungen des ETS aufzuweichen oder abzubiegen. Sollte Müll aufgenommen werden, dann kämen entsprechende Kosten auf den Müll zu.

Bei einem CO₂-Preis von 200 €/t und der oben abgeschätzten Emission wären dies jährlich 72 M€, die entweder über die Müllgebühr oder die Fernwärme umgelegt werden müssten (aktuelle Schätzungen zum CO₂-Preis unter ETS2 liegen in diesem Bereich). Ob dann alle CO₂-Emissionen oder nur der fossile Anteil bepreist wird, ist nicht absehbar.

Da die Emission durch den Müll bedingt ist, liegt eine Umlegung der CO₂-Kosten auf den Müll nahe. Bei einem Hausmüllaufkommen von etwas weniger als 500 kg/a je Bundesbürger und unter der Annahme, dass dieser Müll im Wesentlichen verbrannt wird, entspricht dies etwas weniger als 1 t/a an CO₂-Emission und damit ca. 200 €/a an Mehrkosten für Müll pro Person. Ob dies dazu führt, dass die verfügbare Menge an Müll sich verringert ist unklar, stellt jedoch ein Risiko für die Versorgung des MHKW mit Müll dar.

5.2 Primäre Maßnahmen zur Emissionsminderung

Die (fossile) CO₂-Emission von Siedlungsabfall lässt sich verringern. Dies stellt mit abnehmender Verfügbarkeit von Müll ein grundsätzliches Risiko für die Fernwärme in Darmstadt dar.:

- Durch Verringern des Müllaufkommens – weniger und langlebigere Produkte.
- Verringern der Müllmenge durch Verringern der Masse an Plastik für alle Verwendungen, insbesondere aber von Wegwerf-Verpackungen.
- Steigern der Recyclingrate durch sauberes Trennen. Steigern der Recyclingrate von Plastik ist nicht einfach. Verschmutzte, mit Aufklebern versehene Produkte, aber auch Produkte aus Verbund-Material, aus gefärbtem Plastik usw. lassen sich auch weiter eigentlich nicht recyceln. Diese Recyclingreste werden heute als Ersatzbrennstoff eingesetzt.

5.3 Carbon Capture

Es wird diskutiert, die Emission von MHKWs durch Carbon Capture zu verringern. Hierbei ist zu unterscheiden zwischen

- CCS (Carbon Capture and Sequestration) – CO₂ wird aus dem Rauchgas abgeschieden und geologisch gespeichert.
- CCU (Carbon Capture and Usage) – CO₂ wird aus dem Rauchgas abgeschieden und dafür genutzt, kurzlebige Produkte aus Plastik oder synthetische Brennstoffe herzustellen.
- CCUS (Carbon Capture, Usage and Storage) – CO₂ wird aus dem Rauchgas abgeschieden und dafür genutzt, langlebigere Produkte aus Plastik herzustellen.

Aktuell werden in real existierenden technischen Anlagen etwa 50 % des CO₂ tatsächlich aus dem Rauchgas abgeschieden. Dies kann perspektivisch in geeigneten Prozessen bis auf etwa 80 % oder sogar über 90 % gesteigert werden (Greco-Coppi et al., 2025).

An der TU Darmstadt wurde ein Abscheide-Verfahren bis zum Technologie-Reifegrad 7 entwickelt⁸. Diese auf Branntkalk/Kalkstein beruhende Abscheidung von Kohlendioxid ist für das MHKW sehr gut geeignet und könnte dort eingesetzt werden. Die Abscheidungskosten wurden als ausgesprochen gering berechnet (Greco-Coppi et al., 2026). Auf diesem Wege ließe sich das Risiko zukünftiger Kosten für CO₂-Emissionen daher sehr deutlich mindern.

5.3.1 CCS

Aus Darmstadt muss das CO₂ über weite Strecken bis in Regionen transportiert werden, in denen geologische Lagerung möglich ist, wie z.B. Norddeutschland.

Für den Transport per Eisenbahn als tiefkalte Flüssigkeit (-40 °C, 10 bar Druck) müssten jährlich etwa 5800 Waggons vom Typ ZAGNS eingesetzt werden (vierachsige Waggons für 62 t Zuladung). Das entspricht etwa 150 Güterzügen im Jahr. Diese Abschätzung geht von der konservativen Abschätzung von 360 000 t CO₂ pro Jahr aus. Mit geringeren Emissionen geringerem Abscheidegrad verringert sich diese Menge entsprechend.

⁸ Ein Technologie-Reifegrad (TRL) beschreibt, wie nahe eine Technik an der praktischen Umsetzung ist. TRL 7 bedeutet, dass die Technik für eine erste Umsetzung im industriellen Maßstab bereit ist.

Alternativ bräuchte Darmstadt einen Anschluss an eine Kohlendioxid-Pipeline, die das Kohlendioxid bei etwa 100 bar zu Nutzern transportiert. Anders als bei Wasserstoff gibt es hier noch keine Vorplanungen.

5.3.2 CCU

CCU stellt keine Form der Emissionsminderung dar, da der Kohlenstoff innerhalb sehr kurzer Zeit durch das Verbrennen des so sekundär erzeugten Plastiks oder Brennstoffes wieder freigesetzt wird. Auch für CCU muss das Kohlendioxid zuerst zum Ort der Verwendung transportiert werden. In Darmstadt befindet sich heute keine Industrie, die die im MHKW emittierte Masse an CO₂ abnehmen kann.

5.3.3 CCUS

Der Kohlenstoff bleibt über die Lebensdauer der Produkte gebunden und wird dann am Lebensende durch Verbrennen wieder freigesetzt. Dadurch verzögert sich die Emission je nach Produkt um Jahre bis Jahrzehnte. Auch für diese Nutzung muss das Kohlendioxid zuerst zum Ort der Verwendung transportiert werden.

In Darmstadt befindet sich heute keine Industrie, die die im MHKW emittierte Masse an CO₂ abnehmen kann.

5.3.4 Energiebedarf

Der Energiebedarf für das Abscheiden aus dem Abgas ist hoch. Dies liegt daran, dass der Wirkungsgrad aller bekannten Prozesse (und als Ergebnis langjähriger intensiver Forschung) im Bereich von 15 % des theoretischen Wertes liegt (Michaelides, 2021). Benötigter Aufwand liegt bei ca. 370 kWh/t CO₂ (nur Elektrizität), oder ca. 110 kWh/t Elektrizität plus 500 kWh/t an Wärme für kombinierte Prozesse (Linow, 2025; Michaelides, 2021).

Für Transport mit einer Pipeline werden einmalig weitere ca. 100 kWh/t benötigt (Kompressionsarbeit auf 100 bar). Für Transport über weite Strecken kommen ggf. weitere Aufwände dazu.

Insgesamt würden mit den zuerst angegebenen Zahlen im Jahr 60 GWh an Elektrizität und 180 GWh an Wärme für Carbon Capture anfallen.

Bei der an der TU Darmstadt untersuchten Methode wird eine nicht unerhebliche zusätzliche Wärme aus Verbrennung benötigt – in der Größenordnung von etwa 25 MW. Als Brennstoff bieten sich nicht verwertbare Reststoffe aus der Müllsortierung an. Zusätzlich wird eine Luftverflüssigung benötigt, um die Verbrennung unter Sauerstoff-Atmosphäre ablaufen zu lassen. Diese Wärme kann dann zu einem guten Teil als Abwärme genutzt werden, um Elektrizität zu erzeugen oder in das Fernwärmenetz eingespeist zu werden (Greco-Coppi et al., 2026). Die am MHKW verfügbare Fernwärme steigt deutlich an.

Bei Niedrigtemperatur-Prozessen zur CO₂-Abscheidung wird die Wärme bei einer Temperatur von typisch 110 °C benötigt (Michaelides, 2021). Dies ist eine für das Fernwärmenetz ausgesprochen unglückliche Temperatur: Die hier eingesetzte Wärme kann im Anschluss nicht mehr einfach in das Fernwärmenetz eingespeist werden. Es braucht hier aufwändigere Wärmeführung.

Die so benötigte Wärme für das Abscheiden beträgt etwa 60 % der gesamten vorgesehenen Wärmebereitstellung von 300 GWh. Die Entega könnte bei Betrieb mit CCS nur einen verringerten Anteil der vorgesehenen Wärmemenge in das Fernwärmenetz einspeisen. Wieviel das genau sein kann, hängt vom konkreten Aufbau der CC-Anlage und der Wärmetauscher ab.

Jede Verringerung der nutzbaren Wärmemenge erhöht dabei die Kosten der Fernwärme.

5.3.5 Carbon Capture an einem anderen Ort

Eine weitere Möglichkeit für Emissionsreduktion durch Carbon Capture ist, dass diese nicht das Rauchgas des MHKW reinigt, sondern dass die entsprechende Menge an CO₂ an einem anderen Ort aus der Luft entnommen wird. Dies ist Direct Air Capture (DAC). Das CO₂ kann dann entweder vor Ort geologisch gelagert werden (DA-CCS), oder vor Ort für die Herstellung von Produkten eingesetzt werden (DA-CCU oder DA-CCUS). Nur wenn das CO₂ geologisch gelagert wird, ist es eine echte Emissionsminderung.

Der energetische Aufwand für DAC ist höher, als die Entnahme aus dem Rauchgas, da die CO₂-Konzentration im Rauchgas viel höher ist, als in Luft. Insbesondere wird sehr viel Wärme benötigt, die

dann nicht anderweitig verwendet werden kann. Gleichzeitig entfallen die Investitionen für eine CO₂-Pipeline oder langfristige Kosten für Eisenbahntransport.

Aktuell sind Kosten von bis zu 1200 €/t angegeben (<https://climeworks.com/>).

5.3.6 Zukünftige Rolle von Carbon Capture

Ausgehend von den technischen und räumlichen Möglichkeiten bräuchte es eine konkrete Machbarkeitsstudie, um die Kosten und den Nutzen zu ermitteln. Unabhängig davon braucht es Abnehmer des Kohlendioxids, entweder für eine weitere technische Nutzung oder die Möglichkeit der geologischen Speicherung.

5.4 Notwendige Anpassung

Ausgehend von den Erörterungen bis hierhin wird deutlich, dass es notwendig ist, gleichzeitig mit dem Ausbau der Fernwärme auch deren Vorlauftemperatur so anzupassen, dass eine Wärmeversorgung ohne MHKW möglich wird, falls die CO₂-Emissionen nicht technisch gemindert werden kann. Es ist daher essentiell, Erweiterungen gleich zukunftsfähig bei niedriger Vorlauftemperatur zu planen und auszuführen.

6 Klimaanpassung

Die bisherigen Ausführungen gehen von einem sich nur langsam verändernden Klima für die Region Darmstadt aus. Mehrere Aspekte sind dabei relevant für eine Risikobetrachtung (Hansen et al., 2025):

Bereits berücksichtigt ist die Abnahme der Produktivität der Landwirtschaft aufgrund zunehmend wechselhaftem Wetter, massive Dürren (wobei hier die Kombination aus Dauer und maximaler Temperatur kritisch ist), sowie Starkregen-Ereignissen. Die Herstellung von Energieträgern aus Landwirtschaft (Biogas) wird zukünftig ethisch und mit Blick auf die Versorgung nicht angemessen sein.

Berücksichtigt ist auch die Abnahme der Produktivität heimischer Wälder: Dürren und Waldbrand, der Verlust bisheriger Arten (Waldumbau) und absehbar Standorte auf denen kein Wald mehr gedeihen kann sind wichtige Effekte. Dazu soll Wald eigentlich im Bestand und im Boden CO₂ binden, das Holz aus Wäldern soll intensiver als Baustoff verwendet werden, Teile des Waldes sollen aus der Nutzung genommen werden, um zumindest ein wenig Biodiversität (als essentielle Grundlage menschlichen Lebens) zu erhalten. Wald wird nur ausgesprochen begrenzt als Quelle von Brennstoff genutzt werden können.

Bisher nicht berücksichtigt, jedoch von heftiger Auswirkung ist die Änderung des Klimas nach dem möglichen Zusammenbruch des Nordatlantik-Stromes, kurz AMOC (Ripple et al., 2026). Da dies ein komplexes System ist, und es auch kritisch von der Stabilität des Grönland-Eises abhängt, lässt sich nur ein Zeitraum und ein Risiko des Versiegens abschätzen: Danach kann ein Zusammenbruch ab jetzt stattfinden und wird mit zunehmender Erhitzung deutlich wahrscheinlicher – hier werden Werte zwischen 30 % und 100 % bis 2100 diskutiert, je nach Klimapfad.

Das Klima hier in Hessen würde dann ausgesprochen extrem werden: Im Winter könnte die Nordsee dann regelmäßig vereisen, so das je nach Windrichtung extrem kalte Perioden im Winter anstehen – deutlich kälter als heute. Gleichzeitig nimmt der Transport von feuchter warmer Luft nach Mitteleuropa dann massiv ab: Sommer werden heiß und trocken.

Darmstadt und die Infrastruktur für die Wärmeversorgung müsste dann schnell massiv angepasst werden. Es wäre daher – im Sinne einer Risikominderung – sinnvoll, hier so genannte „no regret“ Maßnahmen bei der weiteren Planung und beim Umbau vorzusehen. Was diese im Detail sind, übersteigt das Ziel dieses Berichtes, auch da es hier um gesellschaftliche Formen der Anpassung geht.

7 Ausblick

Die Versorgung Darmstadts mit Fernwärme aus dem MHKW stellt eine Option dar.

Diese ist mittelfristig mit massiven Risiken verbunden, wenn die Vorlauftemperatur nicht auf ein technologieoffenes Maß abgesenkt wird. Risiken reichen von beeindruckenden Kosten für die bereitgestellte Wärme bis hin zum Totalausfall der Versorgung. Auch wenn ein Totalausfall nur eine Wahrscheinlichkeit von einigen % hat, so wäre dies für Darmstadt immer noch unerträglich hoch.

Aus diesen Gründen sind die folgenden Handlungsoptionen sinnvoll:

Eigentümer:innen bestehen auf einen Anschluss an ein Fernwärmenetz mit niedriger Vorlauftemperatur, damit ihre Wärme-Versorgung unabhängig von technischen Entwicklungen und Versorgungsproblemen langfristig sichergestellt werden kann.

Bekommen sie diese Versorgung nicht, sollten sie zur Kosten- und Risikominderung andere Möglichkeiten für die Wärmeversorgung bevorzugen.

Die Stadtgesellschaft besteht darauf, die Wärmenetze für die langfristige Versorgung so zu entwickeln, dass sie mittelfristig mit allen verfügbaren Wärmeformen versorgt werden können. Daher besteht sie darauf, dass die Vorlauftemperatur in allen Bereichen angemessen abgesenkt wird, damit ihre Wärme-Versorgung unabhängig von technischen Entwicklungen und Versorgungsproblemen langfristig sichergestellt werden kann.

Die Wärmequellen für das Fernwärmenetz oder für Nahwärmenetze werden möglichst breit aufgestellt: Geothermische Wärme, Abwärme aus Gewerbe, Industrie und Rechenzentren werden integriert, wo dies langfristig sinnvoll ist.

Das Wärmenetz der Stadt Darmstadt wird als Eigentum der Stadtgesellschaft langfristig entwickelt. Kurzfristige Gewinnerwartungen sind hier fehl am Platze.

Interessenkonflikte

Der Autor bezieht für diese Arbeit keine Förderung durch Dritte.

Er hat keine Interessenkonflikte.

Dank

Großer Dank gilt allen, die mit kritischen Diskussionen oder Informationen zu diesem Text beigetragen haben, insbesondere:

Initiative Faire Wärme Darmstadt: www.faire-wärme.de

Radio Darmstadt und den Macherinnen der Sendereihe Ökotopia:

<https://radiodarmstadt.de/sendung/oekotopia-02-09-2025-heizen-geht-das-auch-klimaneutral/>

<https://greenwire.greenpeace.de/greenpeace-darmstadt/veranstaltung/radiosendung-oekotopia-heizen-geht-das-auch-klimaneutral-teil-2>

8 Literatur

- Astra, M. A. (2025). *The State of Material Circularity for Critical Metals* [Application/pdf]. 1607 KB, 38 pages. https://doi.org/10.48444/H_DOCS-PUB-558
- Castro, V., Georgiou, M., Jackson, T., Hodgkinson, I. R., Jackson, L., & Lockwood, S. (2024). Digital data demand and renewable energy limits: Forecasting the impacts on global electricity supply and sustainability. *Energy Policy*, 195, 114404. <https://doi.org/10.1016/j.enpol.2024.114404>
- Christensen, C. M., Kaufmann, S. P., & Shih, W. C. (2008). Innovation Killers: How Financial Tools Destroy Your Capacity to Do New Things. *Harvard Business Review*. <https://hbr.org/2008/01/innovation-killers-how-financial-tools-destroy-your-capacity-to-do-new-things>
- Greco-Coppi, M., Eisenbach, N., Kurkunc, M.-D., Sattler, M., Roloff, N., Ströhle, J., & Epple, B. (2025). *Techno-Economic Assessment of Carbonate Looping for Cost-Effective CO₂ Capture in Waste Incineration*. Elsevier BV. <https://doi.org/10.2139/ssrn.5251995>
- Greco-Coppi, M., Eisenbach, N., Kurkunc, M.-D., Sattler, M., Roloff, N., Ströhle, J., & Epple, B. (2026). Techno-economic assessment of carbonate looping for cost-effective CO₂ capture in waste incineration. *International Journal of Greenhouse Gas Control*, 149, 104558. <https://doi.org/10.1016/j.ijggc.2025.104558>
- Hansen, J. E., Kharecha, P., Sato, M., Tselioudis, G., Kelly, J., Bauer, S. E., Ruedy, R., Jeong, E., Jin, Q., Rignot, E., Velicogna, I., Schoeberl, M. R., Von Schuckmann, K., Amponsem, J., Cao, J., Keskinen, A., Li, J., & Pokela, A. (2025). Global Warming Has Accelerated: Are the United Nations and the Public Well-Informed? *Environment: Science and Policy for Sustainable Development*, 67(1), 6–44. <https://doi.org/10.1080/00139157.2025.2434494>
- Howarth, R. W. (2024). The greenhouse gas footprint of liquefied natural gas (LNG) exported from the United States. *Energy Science & Engineering*, 12(11), 4843–4859. <https://doi.org/10.1002/ese3.1934>
- Linow, S. (2022). *Angewandte technische Thermodynamik*. Hanser.
- Linow, S. (2025). *Quantitative Bewertung von Energiesystemen: Methoden – Lösungen – Anwendungen* (2., vollständig überarbeitete Auflage). Hanser. <https://www.hanser-fachbuch.de/fachbuch/artikel/9783446483439>
- Lundaev, V., Solomon, A. A., Le, T., Lohrmann, A., & Breyer, C. (2023). Review of critical materials for the energy transition, an analysis of global resources and production databases and the state of material circularity. *Minerals Engineering*, 203, 108282. <https://doi.org/10.1016/j.mineng.2023.108282>
- Maurer, T. (2016). *Kältetechnik für Ingenieure* (Neuerscheinung). VDE VERLAG GMBH.
- McGlade, C., & Ekins, P. (2015). The geographical distribution of fossil fuels unused when limiting global warming to 2 °C. *Nature*, 517(7533), 187–190. <https://doi.org/10.1038/nature14016>
- Michaelides, E. E. (2021). Thermodynamic analysis and power requirements of CO₂ capture, transportation, and storage in the ocean. *Energy*, 230, 120804. <https://doi.org/10.1016/j.energy.2021.120804>
- Morgera, E. (2025, Mai 15). *The imperative of defossilizing our economies. Report of the Special Rapporteur on the promotion and protection of human rights in the context of climate change*. <https://www.ohchr.org/en/documents/thematic-reports/ahrc5942-imperative-defossilizing-our-economies-report-special>
- Rao, N. D., & Min, J. (2018). Decent Living Standards: Material Prerequisites for Human Wellbeing. *Social Indicators Research*, 138(1), 225–244. <https://doi.org/10.1007/s11205-017-1650-0>
- Richtlinie 2003/87/EG des europäischen Parlaments und des Rates vom 13. Oktober 2003 über ein System für den Handel mit Treibhausgasemissionszertifikaten in der Union und zur Änderung der Richtlinie 96/61/EG des Rates, Legislation No. 2003/87/EG (2003). <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2003/87/oj/eng>
- Ripple, W. J., Wolf, C., Rockström, J., Richardson, K., Wunderling, N., Gregg, J. W., Westerhold, T., & Schellnhuber, H. J. (2026). The risk of a hothouse Earth trajectory. *One Earth*, 101565. <https://doi.org/10.1016/j.oneear.2025.101565>
- Wissenschaftsstadt Darmstadt. (2026). *Kommunale Wärmeplanung für die Wissenschaftsstadt Darmstadt*. <https://darmstadt.gremien.info/submission?id=20250112100322>

9 Anhang I – Berechnungen

Der Anhang fasst die Berechnungen zusammen, mit denen die Zahlenwerte im Text ermittelt wurden. Symbole und Gleichungen, siehe (Linow, 2022)

9.1 Wärmeerzeugung

Zugeführte chemisch Energie bei Nenn-Mülldurchsatz

$$\dot{Q}_{zu} = \dot{m}_{Müll} \cdot H_{I,Müll} = 30 \frac{\text{t}}{\text{h}} \cdot 8,8 \frac{\text{MJ}}{\text{kg}} = 73,3 \text{ MW}$$

Nutzungsgrad des MHKW (Linow, 2025) anhand der vorgesehenen bereitgestellten Wärme und der Nenn-Wärmeleistung

$$\psi_Q = \frac{\dot{Q}}{\dot{Q}_N \cdot \Delta t} = \frac{300 \text{ GWh}}{57 \text{ MW} \cdot (365 \cdot 24) \text{ h}} = 0,60$$

Der volumetrische Wärmegehalt des Wärmeträgers im Fernwärmenetz berechnet sich aus

$$Q_V = \rho \cdot c_p \cdot (T_{vor} - T_{rück})$$

Für die minimale Vorlauftemperatur von 70 °C

$$Q_V = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 4,2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot (70 \text{ °C} - 60 \text{ °C}) = 42 \frac{\text{MJ}}{\text{m}^3} = 11,7 \frac{\text{kWh}}{\text{m}^3}$$

Bei einer mittleren Vorlauftemperatur von 100 °C

$$Q_V = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 4,2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot (100 \text{ °C} - 60 \text{ °C}) = 168 \frac{\text{MJ}}{\text{m}^3} = 46,7 \frac{\text{kWh}}{\text{m}^3}$$

Für die maximale Vorlauftemperatur von 145 °C

$$Q_V = 1000 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 4,2 \frac{\text{kJ}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot (145 \text{ °C} - 60 \text{ °C}) = 357 \frac{\text{MJ}}{\text{m}^3} = 99,2 \frac{\text{kWh}}{\text{m}^3}$$

9.2 Wärme aus Abwasser

Etwa die Hälfte des Darmstädter Abwassers fließt in der Heizsaison. Dies sind etwa 8,5 Millionen Kubikmeter. Die Temperatur des Abwassers soll maximal um 3 °C abgesenkt werden. Damit ist die gesamte entnehmbare Wärme während der Heizsaison

$$Q = m \cdot c_p \cdot \Delta T = V \cdot \rho \cdot c_p \cdot \Delta T = 8,5 \cdot 10^6 \text{ m}^3 \cdot 996 \frac{\text{kg}}{\text{m}^3} \cdot 4200 \frac{\text{J}}{\text{kg} \cdot \text{K}} \cdot 3 \text{ K} = 107 \cdot 10^{12} \frac{\text{J}}{\text{K}}$$

Umgerechnet sind dies fast 30 GWh.

9.3 Emissionen

Die CO₂-Emissionen des MHKW bei 200 000 t Mülldurchsatz im Jahr betragen

$$m_{\text{CO}_2} = m_{\text{Müll}} \cdot \mu_{\text{C in Müll}} \cdot \frac{M_{\text{CO}_2}}{M_{\text{C}}} = 200\,000 \text{ t} \cdot 0,50 \cdot \frac{44,01 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}}{12,01 \frac{\text{kg}}{\text{kmol}}} = 366\,000 \text{ t}$$

Energiebedarf für CCS:

Nur elektrische Energie mit der Annahme, dass CO₂-Gehalt des Rauchgases vergleichbar mit dem von Gasturbinen-Kraftwerken ist und dann die ideale benötigte spezifische Arbeit bei 200 kJ/kg liegt (Linow, 2025). Bezogen auf 1 t CO₂ sind das

$$w_{el,CC} = m_{CCS} \cdot \frac{w_{CC}}{\eta_{CC}} = 1000 \text{ kg} \cdot \frac{200 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}{0,15} = 1,33 \cdot 10^9 \text{ J} = 370 \text{ kWh}$$

Bezogen auf die gesamte jährliche CO₂-Emission

$$W_{el,CC} = m_{CCS} \cdot \frac{w_{CC}}{\eta_{CC}} = 366 \cdot 10^6 \text{ kg} \cdot \frac{200 \frac{\text{kJ}}{\text{kg}}}{0,15} = 48,8 \cdot 10^{15} \text{ J} = 135 \text{ GWh}$$

Diese Methode ist technisch nicht von Belang, sie gibt einen ersten orientierenden Wert.

Immer enthalten ist der Aufwand für das Komprimieren auf 100 bar (für Transport in Pipeline) oder das Verflüssigen auf -40 °C mit einem spezifischen Energieaufwand von ca. 100 kWh/t.

Für kombinierte Methoden (typisch Amine als Adsorber) ergibt sich

$$w_{el,CCS} = w_{el,CC} + \mu_{CC} \cdot w_{el,komp} = 110 \frac{\text{kWh}}{\text{t}} + 0,50 \cdot 100 \frac{\text{kWh}}{\text{t}} = 160 \frac{\text{kWh}}{\text{t}}$$

Hier ist mit μ_{CCS} zusätzlich berücksichtigt, dass nur ein Teil des CO₂ tatsächlich abgetrennt wird und nur dieser Anteil dann auch komprimiert oder verflüssigt wird.

Damit ist bezogen auf die gesamte Emission

$$W_{el,CCS} = m_{CO_2} \cdot w_{el,CCS} = 366\,000 \text{ t} \cdot 160 \frac{\text{kWh}}{\text{t}} = 57,6 \text{ GWh}$$

$$Q_{CCS} = m_{CO_2} \cdot q_{CCS} = 366\,000 \text{ t} \cdot 500 \frac{\text{kWh}}{\text{t}} = 183 \text{ GWh}$$

Erzeugte Elektrizität des MHKW

$$W_{el} = P_{N.el} \cdot \Delta t \cdot \psi = 10 \text{ MW} \cdot (365 \cdot 24) \text{ h} \cdot 0,60 = 52,6 \text{ GWh}$$

10 Anhang II – Wasserstoffherzeugung am MHKW

Die aktuell beim MHKW projektierte Elektrolyse-Anlage zur Erzeugung von Wasserstoff wird 1 MW an Leistung bereitstellen. Dies entspricht 30 kg Wasserstoff pro Stunde. Die dabei anfallende Abwärme soll genutzt werden.

Der Wasserstoff soll dann in Bussen oder LKW als Brennstoff verwendet werden. Dazu muss der Wasserstoff auf 600 bar bis 900 bar komprimiert werden. Um den Wasserstoff in den Tank zu übergeben, wird etwa die dreifache Menge an Elektrizität benötigt, die als Heizwert im Tank ankommt. Mit dem typischen Wirkungsgrad eines Verbrennungsmotor-Antriebs von 25 % wird also etwa 8 % der ursprünglichen Elektrizität für den Antrieb genutzt.

Bei einer direkten Nutzung der Elektrizität mit batterieelektrischen Bussen stünde etwa 80 % der Elektrizität für den Antrieb bereit. Es ließen sich so 10-mal mehr Busse oder LKW mit der gleichen Menge an Elektrizität und zu viel geringeren Kosten antreiben (Linow, 2025).

Wasserstoff in Darmstadt kann zukünftig von ansässigen Industrieunternehmen für Prozesse benötigt werden, die sich anders nicht dekarbonisieren lassen. Für diesen Zweck wäre die Investition sinnvoll.